

SEGURO DE CARGAS

Adriano Silva de Lima e Karina Silva Braga dos Santos

Fatec Zona Leste, Av. Água de Haia, 2983 – Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
Uilicres.silva@fatec.gov.com. Uilicres Silva

RESUMO. O seguro de carga faz parte do gerenciamento de risco de uma empresa, que é elaborado no planejamento estratégico da instituição, e visa prever e administrar riscos que uma empresa pode sofrer; no transporte rodoviário, as transportadoras optam por escolher gerenciadoras de riscos que atendam às suas necessidades com o menor custo possível, afinal a perda do que é transportado pelos caminhões, avarias ou qualquer outro tipo de sinistro pode acarretar em enormes prejuízos.

Dentro do planejamento de gerenciamento de risco é levado em consideração o seguro de carga, o qual é utilizado para proteção da carga relacionado a avarias, furtos e roubos. É demonstrado meios que devem ser levados em consideração para utilizar um seguro de carga e também quais são as etapas que devem ser realizadas para a contratação, onde é abordado os tipos de seguros que são utilizados e o levantamento das necessidades que a empresa possui.

Palavras-chave. Gerenciamento, Riscos, Seguro.

ABSTRACT. Cargo insurance is part of the risk management of a company, which is prepared in the institution's strategic planning, and aims to predict and manage risks that a company may suffer; in road transport, carriers choose to choose risk managers who meet their needs at the lowest possible cost, after all the loss of what is transported by trucks, breakdowns or any other type of claim may result in enormous damage.

Within risk management planning, cargo insurance is taken into account, which is used to protect the load related to malfunctions, thefts and thefts. Means are demonstrated that should be taken into account to use cargo insurance and also what steps should be taken for hiring, where the types of insurance that are used are addressed and the survey of the needs that the company Has.

Keywords. Management, Risks, Insurance.

1. INTRODUÇÃO

Muitas empresas escolhem, para o transporte de suas mercadorias, o modal rodoviário por basicamente três vantagens, que são muito bem apontadas.

1) serviço porta a porta, de modo que não é preciso carregamento ou descarga entre origem e destino, como frequentemente ocorre com os modos aéreos e ferroviário; 2) a frequência e disponibilidade dos serviços e 3) sua velocidade e conveniência nos transportes porta a porta. (BALLOU, 2009)

Porém, apesar desses benefícios, o transporte rodoviário também conta com problemas na sua eficácia, como atrasos nas entregas, perdas e avarias na mercadoria, problemas de infraestrutura nas rodovias, entre outros; o que podem acarretar no aumento do produto final e a perda de competitividade em relação a outras empresas do ramo.

Importante ressaltar que o “ transporte junto com o estoque e a informação formam o tripé de sustentação das atividades logísticas, e, tetos de custos, que representa **quase 2/3 do total dos gastos das operações logísticas brasileiras** (grifo nosso) (CAIXETTA & MARTINS, 2001, p.132). Levando em consideração que, *a priori*, a logística empresarial visa o “melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos” (BALLOU, 2009), logo, diminuir os gastos nessa etapa é primordial.

Fica, portanto, claro como a questão relativa ao transporte das cargas merece atenção extra com a finalidade de diminuir esses custos logísticos, uma vez que “(..) o sistema de transporte eficiente permite produção em larga escala para grandes mercados e incentiva uma fora indireta de competição, pois torna disponíveis ao mercado bens que normalmente não viriam” (CAIXETTA & MARTINS, 2001, p.16).

A segurança do material a ser transportado é um dos principais pontos a serem definidos pelas transportadoras e centros de distribuição, afinal tudo que está sendo transportado é o dinheiro investido pela empresa, que passara por toda *supply chain* até o cliente final, portanto a uma grande necessidade voltada a segurança da carga para que a mesma não sofra nenhum tipo de risco, e chegue ao cliente final em boas condições, e ao mesmo tempo gere o menor custo possível, afinal as empresas buscam além do valor agregado ao produto, um custo relativamente baixo.

O setor de transportes é um dos departamentos que geram maior custos logísticos a uma empresa, e seu papel tem muita relevância, presente em toda a cadeia de suprimentos, desde o

fornecedor, as indústrias e os varejos; é através deste meio que o produto tende a chegar ao cliente, então é de grande importância entendermos o funcionamento do seguro de cargas e como ele é aplicado, para manter a proteção do produto da sua origem até seu destino.

2. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

O gerenciamento de risco faz parte do planejamento estratégico de uma empresa, que é elaborado por funcionários da instituição que fazem parte de pontos importante na empresa, a fim de lidar com problemas e sugerir melhorias em seus processos. Dentro do planejamento estratégico é discutido sobre o gerenciamento de risco, que tem a intenção de prever e administrar situações que podem gerar prejuízo para empresa.

Um programa de gerenciamento de risco em transporte é um conjunto de práticas adotadas por uma empresa como forma de minimizar prejuízos, ameaças e danos que possam afetar as operações logísticas e não proporcionar uma entrega de qualidade para o cliente (GERENCIAMENTO, 2018.)

As gerenciadoras de riscos proporcionam diversos recursos úteis, que são utilizados para administrar o planejamento e controle dos serviços oferecidos e também reduzir a possibilidades de falhas e problemas e consequentemente gerar mais valor ao cliente final.

Ao investir em uma gerenciadora, devemos levar em consideração o preço que está sendo pago no plano escolhido, para que seja compatível com o mercado, e verificar a qualidade de serviço que será atribuída, a fim de integrar o sistema da melhor forma a instituição. No entanto é importante ter em mente que a gerenciadora de risco é um dos pontos vitais do planejamento estratégico, é preciso ter consciência e realizar um levantamento das tarefas que a empresa realiza no seu dia-a-dia, assim se consegue obter melhores resultados, e atingir um custo-benefício sem perder o valor comprometido ao cliente final.

As vantagens em ter um gerenciamento de risco em sua empresa são inúmeras, esse processo tem como objetivo evitar falhas e incertezas assim tornando a operação mais eficaz, e reduzindo os custos, uma vez que os procedimentos de preventivas são mais sustentáveis do que as corretivas, pois ações corretivas geram maior custo e é necessário paralisar um processo para depois dar prosseguimento. A prevenção pode gerar um aumento significativo na qualidade e na eficácia, além de trazer confiabilidade e percepção do serviço. Assim que é aplicado o gerenciamento de risco na empresa já é possível notar as melhorias nos padrões que é logo percebida pela empresa quanto pelo

cliente final.

A longo prazo, se o gerenciamento de riscos continuar sendo bem executado, a qualidade do serviço/produto será mantida e, como resultado, você terá uma empresa consolidada e admirada, além de ter mais vantagem competitiva em relação à concorrência. (TUDO, 2019)

Para realizar o transporte rodoviário de cargas, existem algumas gerenciadoras especializadas na rastreabilidade do produto, que fazem o monitoramento e também a roteirização, facilitando a viagem do motorista, planejando as rotas, os postos fiscais, pedágios e os pontos de parada. Além de cuidar do rastreamento, existem também gerenciadoras que lidam diretamente com a análise de motoristas, as mesmas são especializadas em checar o histórico e a situação do motorista com o governo, isso evita com que as transportadoras façam vínculo com motoristas suspeitos e que tenham algum tipo de pendência.

3. SEGURO DE CARGA

No artigo 10, Capítulo IV, do decreto N° 61.867, de 7 de dezembro de 1967, que regulamenta os seguros obrigatórios previstos no artigo 20 do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e dá outras providências, tem-se a seguinte disposição:

As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado que se incumbirem do transporte de carga, **são obrigadas a contratar seguro de responsabilidade civil em garantia das perdas e danos sobrevindos à carga** (grifo nosso) que lhes tenha sido confiada para transporte, contra conhecimento ou nota de embarque.

Além desse decreto que prevê a obrigatoriedade da contratação de seguro que garanta perdas e danos de mercadorias, é de se ter em vista que o transporte de cargas envolve um alto risco, seja pela precariedade das estradas brasileiras, como também pela possibilidade de roubo. No Brasil temos um índice elevado de roubos de cargas e algumas regiões chegam a ser reconhecidas pelos profissionais que exercem na área de transporte como problemáticas, como a região Sudeste, mais precisamente São Paulo e Rio de Janeiro, como mostra a figura 1, a soma de ocorrências nessas duas cidades, representam 82,01% do total de furtos por todo o país.

Figura 1- Ocorrência de roubos de cargas no ano de 2014 por região brasileira.

Fonte: Assessoria de segurança.

O transporte de carga representa um valor que é investido pela empresa, afinal, o material transportado é de extrema importância para ter um retorno lucrativo; e o roubo da carga pode fazer transportadoras terem prejuízos enormes em sua saúde financeira, logo abaixo na figura 2, é demonstrado que apenas no ano de 2014 é apontado cerca de 17.500 ocorrências que geraram um prejuízo de aproximadamente de 1 bilhão de reais.

Figura 2- Evolução e ocorrência anual do roubo de cargas no Brasil.

ROUBO DE CARGAS – BRASIL EVOLUÇÃO ANUAL - OCORRÊNCIAS

Fonte: Assessoria de Segurança.

3.1 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Para fazer a contratação de um seguro de carga para atrelar ao gerenciamento de risco da empresa, antes de contatar uma corretora, é preciso realizar o levantamento dos processos dentro da operação para saber em qual modalidade de seguro a empresa se encaixa, assim a empresa torna-se consciente das suas obrigações perante a lei; após fazer a abordagem da empresa, é necessário buscar no mercado uma corretora de seguros ideal ao negócio. Existem diversas empresas nesse mercado, desde as mais reconhecidas quanto as menores, então é necessário verificar o valor e a qualidade de serviço que se espera da seguradora.

Quando falamos em contratar uma seguradora é preciso identificar se a empresa é a embarcadora ou a transportadora, identificando isso podemos identificar a modalidade e entrar em contato direto com as fornecedoras para avaliar qual melhor atende a instituição, pagando o custo necessário que atenda as especificações do negócio. Na página seguinte segue os tipos de seguros.

3.2 RCTR-C: SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA

Existe no mercado a opção das empresas contratarem terceiros para realizar o transporte e entrega de suas mercadorias. A lei Nº 11.442, DE 5 DE JANEIRO DE 2007 dispõe os mecanismos de sua operação e a responsabilidade desse tipo de transportador. Em relação ao seguro sobre as cargas

3.3 RCF-DC (RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA SOBRE DESAPARECIMENTO DE CARGA)

É um seguro facultativo, também chamado de seguro de roubo. É uma espécie de seguro complementar aos seguros de acidente, que oferece indenização contra roubo de cargas transportadas e abrange roubo por ameaça grave ou violência. A complexidade deste seguro acontece pela grande variedade de cargas, tipo de transporte, mercadoria, embalagem, perecibilidade, destino, período coberto, frequência de ocorrências e valores indenizados. Quanto menores forem a frequência e os valores indenizados, menor será a taxa de seguro.

3.4 RCTR-VI (RESPONSABILIDADE SOBRE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIAGENS INTERNACIONAIS)

Também conhecido como carta azul, o RCTR-VI é utilizado na circulação dos meios de transporte no Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e garante indenização por perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias de propriedade de terceiros que são transportados da origem ao destino final, desde que causados por: colisão, capotagem, abalroamento, tombamento, incêndio ou explosão do veículo transportador. Este seguro também é obrigatório, porém apenas para quem realiza transporte internacional. Embora seja obrigatória a sua adesão, não há necessidade de informá-lo no MDFe, pois esta regra se aplica apenas ao RCTR-C.

4. CONCLUSÃO

Ao levantar dados sobre os seguros de mercadorias para o transporte rodoviário, a pesquisa cumpriu com a expectativa esperada, e antes mesmo de trazer um estudo de caso, fica claro que optar por um seguro de carga é mais eficaz e vantajoso do que não obter um, o trabalho apresentou a importância de um seguro de carga, seus tipos e qual caminho seguir para contratar um.

Apesar de ainda não ter um estudo de caso que demonstre os cálculos matemáticos que comprovem o quanto se economiza ao escolher um dos seguros de carga, tanto as figuras 1 e figura 2, como as informações levantadas nessa pesquisa, corroboram para uma conclusão favorável a aquisição de seguro de mercadorias no transporte devido as avarias que o modal rodoviário ainda possui.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer e dedicar este artigo as seguintes pessoas:

Minha família, minha mãe Marlene, meu pai José Carlos e aos meus irmãos Rodrigo e Rafael.

Meus amigos Marcos Mello, Ryuller e Rafael

Meus colegas da faculdade, Jeferson, Marília, Gabriel Lima, Robson e Alexandre

Meu orientador Uillicres Silva

REFERÊNCIAS

GERENCIAMENTO DE RISCO EM TRANSPORTE: SAIBA COMO FAZER CORRETAMENTE. Disponível em: <https://www.bsoft.com.br/blog/gerenciamento-de-risco-em-transporte>. 13/09/2019 às 10:45.

TUDO OQUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE GERENCIAMENTO DE RISCO. Disponível em: <https://blog.truckpad.com.br/gestao/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-gerenciamento-de-riscos/>. 19/09/2019 às 11:06.

ESTATISTICAS SOBRE O ROUBO DE CARGAS NO BRASIL. Disponível em: <http://www.guiadotrc.com.br/grisco/rouboest.asp>. 16/10/2019 às 11:44.

LEI Nº 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D61867.htm. 18/10/2019. 16:30.

LEI Nº. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11442.htm. 18/10/2019. 17:56.

BALLOU, Ronald. *Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física*; tradução Hugo T.Y. Yoshizaki- 1. Ed.- 21. Reip. São Paulo: Atlas,2009.

CAIXETTA-FILHO, José Vicente, SILVEIRA, Ricardo. *Gestão Logística do transporte de cargas*. São Paulo: Atlas, 2001.

CAMARGO, Carolini. **O que é RCTR-C? Conheça o seguro que agora é obrigatório no MDFe.** Disponível em: <https://www.bsoft.com.br/blog/o-que-e-rctr-c>. 18/10/2019 13:47